

**FAOLIYAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH PRINSIP, USUL VA
VOSITALARI**

Pardayeva Nargiza Nurali qizi

Qarshi davlat texnika universiteti

sirojiddinmuradov0@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada xavfsizlikni ta'minlashning umumiy nazariy asoslari, uning prinsiplari, usullari hamda vositalarining evristik va metodologik ahamiyati yoritilgan. Xavfsizlik nazariyasida prinsiplar, metodlar va vositalar o'zaro uzviy bog'liq tizim sifatida ko'rib chiqilib, ularning ishlab chiqarish jarayonlaridagi amaliy qo'llanilishi tahlil qilingan. Shuningdek, xavfsizlik prinsiplarining tasnifi — taxminiy, texnikaviy, tashkiliy va boshqaruv prinsiplari bo'yicha guruhlariga ajratilishi asoslab berilgan. Tadqiqotda sistemalik, destruksiya, xavflarni bartaraf etish, kamaytirish, operatorni almashtirish hamda informatsion prinsiplarning mohiyati va ularning amaliy misollari keltirilgan. Natijada xavfsizlikni ta'minlashning ilmiy asoslangan yondashuvi ishlab chiqarish samaradorligi va inson omilini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega ekani ko'rsatib berilgan.

KALIT SO'ZLAR. Xavfsizlik nazariyasi, prinsiplar, metodlar, vositalar, sistemalik prinsip, destruksiya, xavfni kamaytirish, xavfni bartaraf etish, operatorni almashtirish, informatsiya prinsipi, tashkiliy prinsiplar, texnikaviy prinsiplar, boshqaruv prinsiplari, ishlab chiqarish xavfsizligi.

KIRISH.

Zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarining murakkablashuvi, texnologik tizimlarning keng qo'llanilishi hamda turli xavfli va zararli omillarning mavjudligi xavfsizlikni ta'minlash masalasini dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biriga aylantiradi. Xavfsizlikni ta'minlash faqatgina texnik choralar majmuasi emas, balki

u murakkab nazariy va metodologik tizim sifatida shakllangan bo'lib, uning asosini prinsiplar, usullar va vositalar tashkil etadi [1.2].

Xavfsizlik nazariyasida "prinsip" tushunchasi boshlang'ich g'oya va asosiy yo'nalishni ifodalab, xavfsiz yechimlarni ishlab chiqishda metodologik tayanch vazifasini bajaradi[3.4]. Prinsiplar yordamida xavf darajasi aniqlanadi, ularni kamaytirish yoki bartaraf etish yo'llari ishlab chiqiladi hamda optimal texnik va tashkiliy yechimlar tanlanadi. Shu jihatdan prinsiplar nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlashning samaradorligini belgilaydi.

Xavfsizlikni ta'minlash prinsiplari o'z mazmuniga ko'ra taxminiy, texnikaviy, tashkiliy va boshqaruv guruhlariga ajratiladi. Har bir guruh o'ziga xos vazifalarni bajarib, xavfli omillarni kamaytirish yoki ularning ta'sirini bartaraf etishga xizmat qiladi [5.6]. Mazkur prinsiplar tizimli yondashuv asosida qo'llanilganda, ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlik darajasini sezilarli oshirish imkonini beradi.

Shu sababli xavfsizlikni ta'minlash prinsiplari va usullarini o'rganish, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda amaliyotga tatbiq etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Xavfsizlikni ta'minlash nazariyasi va uning prinsiplari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar turli davrlarda ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, xavfsizlik nazariyasining falsafiy asoslari, sistemali yondashuv hamda ishlab chiqarish xavfsizligini boshqarish masalalari klassik va zamonaviy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan.

Ilmiy manbalarda xavfsizlikni ta'minlash prinsiplari tizimli yondashuv asosida tahlil qilinib, ularning texnik, tashkiliy va boshqaruv jihatlari alohida ko'rib chiqiladi [7]. Ayrim tadqiqotlarda xavfsizlikni ta'minlashda sistemalik prinsipning ustuvorligi ta'kidlanib, xavfli jarayonlarni bir butun tizim sifatida baholash zarurligi asoslab beriladi. Shuningdek, destruksiya prinsipi orqali xavf manbalarini bartaraf

etish yoki ularning tarkibiy qismlarini o'zgartirish orqali xavfsizlik darajasini oshirish mumkinligi ilmiy jihatdan isbotlangan [8.9].

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda xavfsizlikni boshqarishning evristik yondashuvi ham keng o'rganilgan bo'lib, unda qaror qabul qilish jarayonida prinsiplar va metodlarning o'zaro bog'liqligi muhim ahamiyat kasb etadi. Xavflarni kamaytirish, xavfli omillarni bartaraf etish hamda operatorni almashtirish kabi texnik va tashkiliy usullar ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlashning samarali vositalari sifatida baholanadi.

Metodologik jihatdan mazkur tadqiqotda xavfsizlikni ta'minlash tizimi dialektik, sistemali va mantiqiy yondashuvlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi [10.11]. Shuningdek, xavfsizlik prinsiplarini tasniflashda tizimli yondashuv qo'llanilib, ular taxminiy, texnikaviy, tashkiliy va boshqaruv guruhlariga ajratildi.

Tadqiqotning empirik asosini ishlab chiqarish jarayonlarida uchraydigan xavfli omillarni tahlil qilish, texnologik jarayonlarning xavfsizlik darajasini baholash hamda amaliy misollarni o'rganish tashkil etadi. Ushbu yondashuv xavfsizlikni ta'minlash prinsiplari va metodlarini real sharoitlarda qo'llash imkoniyatlarini ochib beradi [12.13].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xavfsizlikni ta'minlash tizimi kompleks ilmiy yo'nalish bo'lib, u nafaqat texnik yechimlarni, balki tashkiliy va boshqaruv jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Metodologik asos esa ushbu tizimni chuqur tahlil qilish va samarali qarorlar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

NATIJARLAR.

Xavfsizlik umumiy nazariyasi strukturasi prinsiplar va usullar evristik va uslubiy rol o'ynaydi, xamda o'rganiladigan fan soxasi bilan bog'langanligi xaqida to'la tushuncha beradi.

Prinsiplarning axamiyati haqida fransuz filosof - materialisti Gelvesiy (1715-1771) shunday yozgan: “Ayrim prinsiplarni bilish ayrim omillarni bilmaslikni yengil to’ldiradi” [15.16].

Xavfsizlikni ta’minlash usul va prinsiplari boshqa umumiy usullardan farq qilgan holda dialektika va logikaga tegishlidir. Prinsiplar va metodlar ma’lum miqdorda o’zaro bog’likdir. Xavfsizlikni ta’minlash vositalari keng ma’noda bu konstruktiv, tashkiliy, iqtisodiy bo’lib usul va prinsiplarni aniq ro’yobga chiqarishga xizmat qiladi. Prinsiplar, metodlar va vositalar xavfsizlikni ta’minlashning logik bosqichlaridir. Ularni tanlash faoliyatning aniq sharoitiga, xavf darajasiga, baxosiga va boshqa ko’rsatgichlarga bog’lik bo’ladi.

Xavfsizlikni ta’minlash prinsiplari.

Xavfsizlikni ta’minlash o’z ichiga murakkab jarayonni oladi va uni elementar tashkil etuvchilarga dastlabki xolatlar, g’oyalar, prinsiplar deb ataluvchilarga bo’lish mumkin. «Prinsip» so’zi lotincha “principim” so’zidan olingan bo’lib, boshlanish, g’oya, asos demakdir. Ishlab chiqarishning turi, texnologik jarayonlarning afzalliklari, qo’llaniladigan jixozlarning xar xilligi - bularning xammasi xavfsizlikni ta’minlash prinsiplarining ko’p xilligiga shartlashadi.

Prinsiplar muxim uslubiy axamiyatga egadir. Xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha to’lakonli profilaktik ish ilmiy-tekshirish, tajriba - konstruktorlik, loyixa ishlarida, ishlab chiqarish ob’ektlarini qayta ko’rish va foydalanish bosqichida faqat ongli ravishda xavfsizlik prinsiplarini xisobga olish bilan mumkin bo’ladi. Prinsiplarning nazariy va ilmiy axamiyati shundan iboratki, ular bizni o’rab olgan dunyodagi xavflar bo’yicha bizlarning bilim darajamizni aniqlaydi va o’z navbatida ximoya tadbirlariga va ularni xisoblash usullariga talablar belgilaydi. Prinsiplarning axamiyati amaliy jixatdan xam muximdir: ular raqobatlashayotgan variantlarni taqqoslab taxlil qilish asosida xavflardan ximoyalanishning optimal yechimlarini topishga imkon beradi. Prinsiplarning evristik qiymati shundan iboratki ular Mexnat xavfsizligini boshqarishni tashkil qilishda xal qiluvchi axamiyatga egadir. Xavfsizlikni ta’minlash prinsipini bir-birini to’ldiruvchi element sifatda o’zaro

bog'lanishda qarash muximdir. Konkret sharoitlarga bog'lik xolda bir va boshqa prinsiplar xar xil amalga oshiriladi. Xavfsizlikni ta'minlash prinsiplari ularni amalga oshirish belgilariga qarab shartli ravishda 4 ta sinfgabo'linadi: taxminiy, texnikaviy, tashkiliy va boshqaruv prinsiplari.

Taxminiy prinsiplaro'zida xavfsiz yechimlarni topuvchi yo'nalishni aniqlovchi metodologik va ma'lumot bazasi bo'lib xizmat qiluvchi asos soluvchi g'oyalarni taqdim etadi. Bunga quyidagi prinsiplar kiradi: operatorning aktivligi, faoliyatni gumanlashtirish, strukturani o'zgartirish, operatorni almashtirish, sinflashtirish, xavfni bartaraf qilish va kamaytirish, sistemalik va boshqalar. Texnikaviy prinsiplar xavfli omillarning ta'sirini bevosita oldini olishga yo'naltirilgan [17.18]. Texnik prinsiplar fizik qonunlarni ishlatishga asoslangan. Bunga quyidagilar kiradi: masofadan ximoyalash, ekranlashtirish, kattikligini oshirish, blokirovkalash (yakalash), vakuumlashtirish, xavo kirmaydigan qilish, passiv zveno kiritish, zichlashtirish, flegmatizasiyalash va yeta olmaslik prinsiplari. Boshqaruv prinsiplarideb, xavfsizlikni ta'minlash jarayonining aloxida bosqich va etaplari orasida o'zaro bog'lanish va munosabatlarni aniqlovchi prinsiplarga aytiladi. Ularga rejali, nazoratli, boshqarmali, majburiylik, qayta aloqali, samarali, javobgarlik, rag'batlantirish, ierarxik, bir ma'noli, adekvatli prinsiplari kiradi. Tashkiliy prinsiplargaxavfsizlik maqsadida Mexnatni ilmiy tashkil qilish qoidalarini amalga oshiruvchi prinsiplar kiradi. Ulargavaqt bo'yicha ximoyalash, ma'lumot berish, rezervlashtirish, normallashtirish, kadrlarni tanlash, ketma-ketlik, ergonomik, Mehnatni rasional tashkil qilish va zidlik prinsiplari kiradi. Bir vaqtda ayrim prinsiplar bir nechta sinflarga kiradi. Xavfsizlikni ta'minlash prinsiplari sistemalarni xosil qiladi. Va bir vaqtning o'zida xar bir prinsip nisbatan mustakillik kashf qiladi. Ayrim prinsiplarni aloxida ko'rib chiqamiz. Xar bir ko'rib chiqayotgan prinsipga ta'rif beramiz va misollar keltiramiz. Sistemalik prinsipi - shundan iborat bo'lib xar qanday xodisa, xarakat va ob'ekt sistemalik konsepsiyasi bilan ko'riladi. «Sistema» so'zi grekcha - systema so'zidan olingan bo'lib, butun, qismlar va birikmalardan to'zilgan demakdir [19.20]. Sistema deganda elementlar majmuasi

tushuniladi, ular orasidagi o'zaro ta'sirlar adekvatli ravishda bir xil natijaga olib keladi. Bunday sistemani aniq sistema deb ataymiz. Agar elementlarning o'zaro ta'siri xar xil natijalarga olib kelsa, buni noaniq sistema deyiladi [21]. Sistemaning noaniqlik darajasi qancha yuqori bo'lsa shunga ko'ra xar xil natijalar paydo bo'ladi. Sistemadagi noaniqlik uning elementlarini va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sir xarakterini to'liq xisobga olmaslikdan tug'iladi. Sistemaning elementlariga moddiy ob'ektlar xamda ular orasidagi munosabat va aloqalar kiradi.

Misol: Yong'in fizik xodisa, u quyidagi sharoitlarda paydo bo'ladi¹:

- 1) yonuvchi modda;
- 2) havodagi kislorod miqdori kamida - 14%;
- 3) o't olish manbai ma'lum quvvatda va yuqorida uchta shartni;
- 4) bo'shliqqa;
- 5) vaqt bo'yicha olib chiqish.

Mazkur 5 ta shart bitta sistemani tashkil qiladi. Bularning o'zaro birgalikdagi ta'sirida aniq bir oqibat paydo bo'ladi - bu yongindir. Yuqoridagi elementlarning loakal bittasini bartaraf qilish, yong'inning to'xtashiga olib keladi, binobarin, berilgan sistemaning buzilishiga olib keladi.

Destruksiya prinsipi (u lotincha destructvus so'zidan olingan bo'lib buzuvchi degan ma'noni beradi). Uning moxiyati shundan iboratki, bunda xavfli natijaga olib keluvchi sistema undagi bitta yeki bir necha elementlarni bartaraf qilish bilan bo'ziladi. Destruksiya prinsipi tashkilan ko'rib o'tilgan sistemalik prinsipiga bog'lik va qisman universal axamiyatga egadir. Xavfsizlikni taxlil qilganda oldin sistemalik prinsipi ishlatiladi, keyin destruksiya prinsipini xisobga olib sistemaning ayrim elementlarini bartaraf qilishga yo'naltirilgan tadbirlar ishlab chiqiladi (istalgan maqsadga olib keluvchi).

MUHOKAMA.

¹ Introduction to Health and Safety at Work. Phil Hughes, Ed Ferrett. The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK. ISBN: 978-0-08-097070-7. p 307-346.

Xavflarni bartaraf qilish prinsipi - o'z ichiga texnologiyalarni o'zgartirish, xavfli narsani xavfsiziga almashtirish, xavfsiz jixozlarni qo'llash, Mexnatni ilmiy tashkil qilish va vositalarni takomillashtirish bilan xavfli va zararli omillar bartaraf qilinadi. Bu prinsip o'zining mazmuni bilan juda ilgor va amalga oshirish shakli bilan juda ko'pdir.

Misol: Ko'pchilik texnologik jaraenlarni olib borishda ko'p portlashga xavfli va o'tkir zaxarli gazlar yo'q qilinadi. Xavfsizlikni ta'minlash uchun bu gazlarni yig'ish, ishlatish va yo'q qilishga mashxala qo'llash sistemasidan foydalaniladi.

Xavflarni kamaytirish prinsipining mohiyati shunday qarorlarni qo'llashga asoslangan bo'lib xavfsizlikni oshirishga yo'naltiriladi, lekin talab qilingan darajada yeki meeridagi ishlar amalga oshirilmaydi. Bu prinsip ma'lum ma'noda kompromiss xarakterga egadir [22].

Misol: Elektr toki urishdan ximoyalanish uchun xavfsiz kuchlanish (12,24, 36 V) qo'llaniladi. Bunday kuchlanishlarda tokdan zararlanish xavfi kamayadi. Biroq bunday kuchlanishlarni absolyut xavfsiz deb bo'lmaydi, shunday xolatlar ma'lumki insonlarni tok urishi asosan shunday kuchlanishlar ta'sirida sodir bo'ladi. Operatorni almashtirish prinsipi shundan iborat bo'lib, bunda operatorning vazifasini ishlab chiqarish robotlariga, avtomatik manipulyatorlarga topshiriladi yoki texnologik jaraenni o'zgartirish xisobiga butunlay yo'q qilinadi. Bu ishlovchilarni zararli omillar ta'siridan xolos qiladi, lekin omillarning o'zi yo'q qilinmaydi.

Informasiya prinsipi (lotincha informatio - xabardor qilish, bir narsa xaqida ma'lum qilish degan ma'nolarni beradi)ning mohiyati bir ma'lumotni xizmatchiga yetkazish va uni egallab olish ko'zda tutilgan xavfsizlik darajasini ta'minlaydi. Buni amalga oshirish usullari: o'qitish, instruktajlarni o'tkazish, xavfsizlik rang va belgilarini kuyish, ogoxlantiruvchi yezuvlar va jixozlarni markirovka qilish va xokazo [23].

Klassifikasiya prinsipi (lotincha classis - razryad, pogona, facio - bajaraman, beraman degan ma'nolarni beradi) bu xavf bilan bog'lik belgilariga qarab ob'ektlarni sinf va kategoriyalarga bo'lishdan iborat.

Misol: sanitary - himoya zonalarini 5ta sinfga, yong'in-portlash xavfi bo'yicha ishlab chiqarish binolarining A, B, V, G, D kategoriyalarga bo'linishi.

Kompensasiya prinsipi (lotincha compensatio - to'lash degan so'zni anglatadi)da ishlovchilarga psixologik va psixofiziologik jarayonlarning buzilgan muvozanatini tiklash uchun beriladigan xar turdagi yengilliklar tushuniladi.

XULOSA.

Xavfsizlikni ta'minlash nazariyasi zamonaviy ishlab chiqarish, texnologik jarayonlar hamda inson faoliyatining barcha sohalarida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan kompleks tizim sifatida qaraladi. Ushbu tadqiqot doirasida xavfsizlikni ta'minlashning prinsiplar, usullar va vositalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda ularning evristik va metodologik ahamiyati tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, xavfsizlikni ta'minlash jarayoni faqat texnik choralar yig'indisi emas, balki ilmiy asoslangan, tizimli va mantiqiy yondashuvni talab etuvchi murakkab struktura hisoblanadi.

Tadqiqot davomida xavfsizlik prinsiplari nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilinib, ularning taxminiy, texnikaviy, tashkiliy va boshqaruv guruhlariga ajratilishi ilmiy asoslab berildi. Har bir guruh o'zining funksional vazifasiga ega bo'lib, xavfli omillarni aniqlash, ularni kamaytirish yoki butunlay bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, sistemalik prinsip xavfsizlikni yagona tizim sifatida ko'rib chiqish imkonini bersa, destruksiya prinsipi xavf manbalarini tarkibiy jihatdan yo'q qilish yoki ularni zaiflashtirishga xizmat qiladi. Bu esa xavfsizlikni ta'minlashda kompleks yondashuv zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuningdek, xavflarni bartaraf etish va kamaytirish prinsiplari ishlab chiqarish jarayonlarida eng ko'p qo'llaniladigan amaliy yondashuvlardan biri ekanligi aniqlandi. Ular orqali xavfli texnologiyalarni xavfsizroq variantlarga almashtirish, texnik vositalarni takomillashtirish hamda mehnat sharoitlarini yaxshilash imkoniyati yaratiladi. Operatorni almashtirish prinsipi esa inson omilini minimallashtirish orqali ishlab chiqarish xavfsizligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Informatsion va tashkiliy prinsiplar xavfsizlik madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ular orqali xodimlarni xavf-xatarlar haqida xabardor qilish, xavfsizlik qoidalarini o'rgatish va mehnat jarayonlarini to'g'ri tashkil etish ta'minlanadi. Bu esa inson omili bilan bog'liq xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xavfsizlikni ta'minlash prinsiplari o'zaro integratsiyalashgan tizim sifatida ishlaydi va ularni alohida emas, balki kompleks tarzda qo'llash yuqori samaradorlik beradi. Har bir prinsipning amaliy ahamiyati konkret sharoit, texnologik jarayon va xavf darajasiga qarab belgilanadi.

Umuman olganda, xavfsizlikni ta'minlash nazariyasi zamonaviy ilm-fan va amaliyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga inson hayoti va sog'lig'ini himoya qilishga xizmat qiladi. Ushbu sohada prinsiplar, metodlar va vositalarning o'zaro uyg'unligi xavfsiz va barqaror ishlab chiqarish tizimini yaratishning asosiy omili hisoblanadi. Shu sababli, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish kelgusida yanada yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Drysdale D. *An Introduction to Fire Dynamics*. 3rd Edition. Wiley, 2011.
2. Glassman I., Yetter R. A. *Combustion*. 4th Edition. Academic Press, 2008.
3. Siddiqova M., Ergashev T. ARXITEKTURA TA'LIM YO'NALISHIDAGI TALABALARGA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH.
4. Siddiqova M., Ergashev T. BINOLARNI LOYIHALASHDA ATROF-MUHITNI TO'G'RI TANLASHNING EKOLOGIK AHAMIYATI.
5. Siddiqova M., Ergashev T. ATROF-MUHIT MUHOFAZASIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSIYALARNING ROLI.
6. Qizi S. M. A. et al. O'QUV BINOLARI VA O'QUV MARKAZLARINI RANG YECHIMINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI LOYIHALASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 325-332.

7. СИРОЖИДДИН М. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ. – 2024.
8. Muradov S. H. o 'g 'li, & Zayniyev, UU o 'g 'li.(2023). Principles of passing and documenting instructions on safety techniques //Educational Research in Universal Sciences. – Т. 2. – №. 14. – С. 116-119.
9. Sirojiddin M., Umurzoq E. Innovative solutions for improvement of working conditions and environment through the kaizen method. – 2023.
10. Muradov S., Siddiqova M., Karimov B. Conditions and environment through the Kaizen method //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 794-808.
11. Muradov S. ЭCONOMIC ANALYSIS OF PROFITS IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1239-1245.
12. Yuldashevich T. A. INTERNATIONAL EXPERIENCES IN PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS AND CORRECTION //INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN EDUCATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 206-229.
13. Teshaboev A. Theoretical aspects of psychological and pedagogical diagnostic methods in practice //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. B6. – С. 188-194.
14. Yuldashevich T. A., Dyusembaevich K. A. METHODOLOGY OF USING SIMULATION TECHNOLOGIES IN PREPARING FUTURE TEACHERS FOR CORRECTIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2026. – Т. 64. – №. 1. – С. 80-93.
15. Teshaboyev A. Y., Teshaboyev B. A. TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MODELI //Редакционная коллегия. – 2024. – Т. 497.

16. TA'SIRI G. O. J. ABU RAYHON BERUNIYNING QARASHLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY VA //O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM. – 2025. – С. 1178.
17. Dilnoza F., Karimov D. A. Maktabgacha yoshdagi bolalarga interfaol metodlarni qo'llash usullari //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 21. – №. 7. – С. 111-115.
18. Ubaydulloyevna F. D. Semantics of Neologisms in Modern Linguistics. – 2022.

